

Simulação Numérica Direta de Turbulência com Corte e Estratificação Escalar em Malhas Não-Ortogonais

D. F. Jorge ^{1, 2}

¹ Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Universidade do Porto

Rua Dr. Roberto Frias, s/n 4200-465 Porto

e-mail: dfjorge@fe.up.pt

² Escola Superior de Ciência e Tecnologia

Instituto Superior Politécnico Gaya

Av. dos Descobrimentos 333, 4400-103 Santa Marinha, Vila Nova de Gaia

e-mail: dfjorge@ispgaya.pt

Resumo

Neste trabalho propomos a discretização dos termos de corte e da estratificação escalar, a partir das equações de Navier-Stokes e transporte escalar, utilizando o método dos volumes finitos em coordenadas não-ortogonais no contexto da Simulação Numérica Directa (DNS) na simulação de escoamentos com corte e estratificação escalar. As técnicas numéricas utilizadas foram validadas através da simulação de um escoamento turbulento com corte e estratificação escalar num domínio cúbico periódico. Nas simulações foram impostas condições de fronteira de corte periódico na direcção vertical z e condições periódicas nas restantes direcções. As simulações iniciam-se com campos isotrópicos, com distribuições Gaussianas e variância igual para a velocidade e o escalar, utilizando um número de Reynolds Re_λ igual a 40, número de Prandtl Pr igual a 0.7, e malhas com 64^3 nós. A boa concordância entre os resultados obtidos com malhas ortogonais e não ortogonais, mesmo sob diferentes graus de distorção, permite concluir que as técnicas numéricas aplicadas são adequadas.

Keywords: Simulação Numérica Directa, Métodos Numéricos, Condições de Entrada, Corte, Turbulência, Dinâmica de Fluidos.

1 INTRODUÇÃO

A análise de escoamentos turbulentos tem sido realizada com base em simulações computacionais. Esta abordagem tem ganho relevância em relação a outras técnicas, nomeadamente as experimentais, por ser mais rápida, económica e por permitir uma análise mais detalhada dos escoamentos. Os programas utilizados nestas simulações baseiam-se nas equações de Navier-Stokes, na equação da continuidade e na equação de transporte escalar, que são resolvidas numericamente.

A maioria dos escoamentos de interesse para a engenharia ocorrem em geometrias complexas e são turbulentos, o que torna o estudo destes escoamentos desafiante e exige métodos de simulação adequados.

Neste trabalho, utilizámos o método dos volumes finitos em coordenadas não ortogonais para discretizar os termos de corte e de estratificação escalar, com base nas equações de transporte de quantidade de movimento e escalar no contexto da Simulação Numérica Directa (DNS).

O uso de condições de fronteira periódicas é habitual em DNS. Contudo, na presença de corte, um campo inicialmente periódico perde periodicidade ao longo do tempo. Por exemplo, duas partículas de fluido colocadas em diferentes alturas z deslocam-se a velocidades médias horizontais U distintas e acabem por afastar-se gradualmente. Isso implica desafios adicionais na aplicação de condições de fronteira.

Em Rogallo [3], o problema das condições de fronteira é resolvido através de uma transformação de coordenadas dependente do tempo (Lagrange), que impõe periodicidade na direção transformada. Esse procedimento foi aplicado em diversos estudos do grupo de Stanford (p.ex., Rogers and Moin [4]). No entanto, a necessidade de remeshing com frequência $\frac{1}{2}dU/dz$ introduz erros de interpolação.

Utilizámos uma aproximação alternativa proposta por Baron [1] para fluxo com corte puro, e também empregada por Gerz et al. [5]. Nessa abordagem, as equações são discretizadas na formulação Euleriana com condições de fronteira de corte periódico, cuja periodicidade evolui no tempo conforme a equação (30).

As técnicas numéricas de discretização foram validadas por meio de simulações de escoamentos turbulentos com corte e estratificação escalar num domínio cúbico periódico submetido a diferentes distorções de malha. A boa concordância observada em todas as malhas reforça a eficácia dos métodos aplicados aos termos de corte e estratificação escalar.

2 DESCRIÇÃO MATEMÁTICA

2.1 Determinação dos Termos de Corte

Vamos analisar o termo não linear das equações de Navier-Stokes,

$$\begin{cases} \frac{\partial(v_x v_x)}{\partial x} + \frac{\partial(v_x v_y)}{\partial y} + \frac{\partial(v_x v_z)}{\partial z} \\ \frac{\partial(v_y v_x)}{\partial x} + \frac{\partial(v_y v_y)}{\partial y} + \frac{\partial(v_y v_z)}{\partial z} \\ \frac{\partial(v_z v_x)}{\partial x} + \frac{\partial(v_z v_y)}{\partial y} + \frac{\partial(v_z v_z)}{\partial z} \end{cases} . \quad (1)$$

Admitimos que a velocidade instantânea v_i se decompõe nas componentes média U_i e flutuação u_i , ou seja,

$$\begin{cases} v_x = U_x + u_x, \\ v_y = U_y + u_y, \\ v_z = U_z + u_z. \end{cases} \quad (2)$$

Substituindo a equação 2 na equação 1, obtemos um sistema de três componentes para o termo convectivo. Temos a componente x ,

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x}(\overline{U} + u)(\overline{U} + u) = \frac{\partial}{\partial x}(\underbrace{\overline{U} \cdot \overline{U}}_0 + \overline{U}u + u\overline{U} + uu) = \frac{\partial}{\partial x}2u\overline{U} + \frac{\partial}{\partial x}uu \\ \frac{\partial}{\partial y}(\overline{U} + u)(\overline{V} + v) = \frac{\partial}{\partial y}(\underbrace{\overline{U} \cdot \overline{V}}_0 + \overline{U}v + \underbrace{u\overline{V}}_0 + uv) = \frac{\partial}{\partial y}v\overline{U} + \frac{\partial}{\partial y}uv \\ \frac{\partial}{\partial z}(\overline{U} + u)(\overline{W} + w) = \frac{\partial}{\partial z}(\underbrace{\overline{U} \cdot \overline{W}}_0 + \overline{U}w + \underbrace{u\overline{W}}_0 + uw) = \frac{\partial}{\partial z}w\overline{U} + \frac{\partial}{\partial z}uw \end{cases}, \quad (3)$$

a componente y ,

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x}(\overline{V} + v)(\overline{U} + u) = \frac{\partial}{\partial x}(\underbrace{\overline{V} \cdot \overline{U}}_0 + \underbrace{\overline{V}u}_0 + v\overline{U} + vu) = \frac{\partial}{\partial x}v\overline{U} + \frac{\partial}{\partial x}vu \\ \frac{\partial}{\partial y}(\overline{V} + v)(\overline{V} + v) = \frac{\partial}{\partial y}(\underbrace{\overline{V} \cdot \overline{V}}_0 + \underbrace{\overline{V}v}_0 + \underbrace{v\overline{V}}_0 + vv) = \frac{\partial}{\partial y}vv \\ \frac{\partial}{\partial z}(\overline{V} + v)(\overline{W} + w) = \frac{\partial}{\partial z}(\underbrace{\overline{V} \cdot \overline{W}}_0 + \underbrace{\overline{V}w}_0 + \underbrace{v\overline{W}}_0 + vw) = \frac{\partial}{\partial z}vw \end{cases}, \quad (4)$$

e a componente z ,

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x}(\overline{W} + w)(\overline{U} + u) = \frac{\partial}{\partial x}(\underbrace{\overline{W} \cdot \overline{U}}_0 + \overline{W}u + w\overline{U} + wu) = \frac{\partial}{\partial x}w\overline{U} + \frac{\partial}{\partial x}wu \\ \frac{\partial}{\partial y}(\overline{W} + w)(\overline{V} + v) = \frac{\partial}{\partial y}(\underbrace{\overline{W} \cdot \overline{V}}_0 + \underbrace{\overline{W}v}_0 + \underbrace{w\overline{V}}_0 + wv) = \frac{\partial}{\partial y}wv \\ \frac{\partial}{\partial z}(\overline{W} + w)(\overline{W} + w) = \frac{\partial}{\partial z}(\underbrace{\overline{W} \cdot \overline{W}}_0 + \underbrace{\overline{W}w}_0 + \underbrace{w\overline{W}}_0 + ww) = \frac{\partial}{\partial z}ww \end{cases}. \quad (5)$$

Nos sistemas de equações 3, 4 e 5 os termos sem componente média constituem o termo convectivo das equações de Navier-Stokes já conhecido. Para tratar os restantes termos vamos decompor o segundo termo da primeira equação do sistema de equações 3 da seguinte forma,

$$\frac{\partial}{\partial x}2u\overline{U} = \underbrace{\frac{\partial}{\partial x}u\overline{U}}_A + \underbrace{\frac{\partial}{\partial x}u\overline{U}}_B. \quad (6)$$

O termo (A) da equação 6 e aos termos dos sistemas de equações 4 e 5 constituem o primeiro termo de corte,

$$\overline{U} \frac{\partial u_i}{\partial x_1}. \quad (7)$$

Adicionando o termo (B) da equação 6 aos restantes termos do sistema de equações 3 resulta,

$$u \frac{\partial \overline{U}}{\partial x} + \overline{U} \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial \overline{U}}{\partial y} + \overline{U} \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial \overline{U}}{\partial z} + \overline{U} \frac{\partial w}{\partial z}. \quad (8)$$

Considerando o gradiente de velocidade nulo nas direcções x e y e agrupando os termos que constituem a equação da continuidade, podemos obter o segundo termo de corte,

$$u \underbrace{\frac{\partial \bar{U}}{\partial x}}_0 + v \underbrace{\frac{\partial \bar{U}}{\partial y}}_0 + \bar{U} \underbrace{\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} \right)}_0 + w \frac{\partial \bar{U}}{\partial z}, \quad (9)$$

De notar que este termo só existe na componente x das equações de Navier-Stokes.

Os termos das equações 7 e 9 têm de ser adimensionalizados. Para isso começamos por definir o número de corte adimensional,

$$S = \frac{L}{\Delta U} \frac{dU}{dz} \Leftrightarrow \frac{dU}{dz} = S \frac{\Delta U}{L}. \quad (10)$$

Integrando a equação 10, obtemos uma expressão para o cálculo da velocidade.

$$\int_0^{x_3} \frac{dU}{dx_3} dx_3 = \int_0^{x_3} S \frac{\Delta U}{L} dx_3 \Leftrightarrow U = S \frac{\Delta U}{L} x_3 \quad (11)$$

Substituindo a equação 11 na equação 7 e adimensionalizando a derivada da velocidade $\partial u_i / \partial x_1$ resulta,

$$\underbrace{S \frac{\Delta U}{L} x_3}_U \frac{\Delta U}{L} \frac{\partial u_i^*}{\partial x_1^*} = S \frac{\Delta U^2}{L} \underbrace{\frac{x_3}{L}}_{x_3^*} \frac{\partial u_i^*}{\partial x_1^*}, \quad (12)$$

Dividindo por $\Delta U^2 / L$, à semelhança de todos os termos da equação de quantidade de movimento, a equação 12 reduz-se à equação 13, que constitui o primeiro termo de corte adimensional.

$$S x_3^* \frac{\partial u_i^*}{\partial x_1^*} \quad (13)$$

Procedendo de modo idêntico com o segundo termo de corte, equação 9,

$$w \frac{\partial \bar{U}}{\partial z} = w^* \Delta U \frac{dU}{dz}, \quad (14)$$

e dividindo por $\Delta U^2 / L$, chegamos ao segundo termo de corte adimensional.

$$w^* \Delta U \frac{L}{\Delta U^2} \frac{dU}{dz} = w^* \underbrace{\frac{L}{\Delta U} \frac{dU}{dz}}_S = S w^* = S u_3^* \quad (15)$$

2.2 Modelo Matemático

As equações dimensionais que regem o transporte de escalares passivos na presença de corte e estratificação são a equação da continuidade,

$$\frac{\partial \rho u_i}{\partial x_i} = 0, \quad (16)$$

equação de Navier-Stokes,

$$\frac{\partial \rho u_i}{\partial t} + \frac{\partial (\rho u_j u_i)}{\partial x_j} + S x_3 \frac{\partial \rho u_i}{\partial x_1} + S \rho u_3 \delta_{i1} = \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j} - \frac{\partial p}{\partial x_i}, \quad i = 1, 2, 3, \quad (17)$$

Figura 1: Perfis do campo médio de velocidade e escalar.

e equação de transporte do escalar,

$$\frac{\partial \rho \phi}{\partial t} + \frac{\partial (\rho u_j \phi)}{\partial x_j} + S x_3 \frac{\partial \rho \phi}{\partial x_1} + s \rho u_3 = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial x_j} \right). \quad (18)$$

A componente média horizontal de velocidade e do escalar varia linearmente com a altura z , conforme ilustrado na figura 1. O fluido apresenta viscosidade ν e difusividade Γ constantes. Denotamos por u_i , ϕ e p as flutuações em relação aos campos médios de velocidade, escalar e pressão, respectivamente. Introduzimos ainda o número de corte adimensional

$$S = \frac{L}{\Delta U} \frac{dU}{dz},$$

e o parâmetro de estratificação

$$s = \frac{L}{\Delta \Phi} \frac{d\Phi}{dz},$$

cuja escolha de valores $S = 0, 1$ e $s = -1, 0, 1$ permite distinguir os casos sem corte, com corte puro, e estratificação instável, neutra e estável, respectivamente.

2.3 Discretização dos Termos Convectivos de Corte

O termo convectivo não linear das equações de Navier-Stokes, na presença de um gradiente médio de velocidade, gera dois novos termos na equação de transporte de quantidade de movimento:

$$S_i^{v,1} = \int_V \rho S x_3 \frac{\partial u_i}{\partial x_1} dV = (\rho S x_3 \beta_{11}) \cdot (u_{i,e} - u_{i,w}), \quad (19)$$

$$S_i^{v,2} = \int_V \rho S u_3 \delta_{i1} dV \approx \sum_j \rho S u_{3,P} \delta_{i1} \Delta V^j. \quad (20)$$

Os índices n, s, e, w, t, b denotam, respectivamente, as faces norte, sul, este, oeste, topo e base do volume de controle. Cada factor da equação 19 foi avaliado separadamente. Em particular,

$$\rho S x_3 \beta_{11} = \rho S \left[(k - 0.5Nk - 0.5) \frac{L}{(Nk - 2)} \right] \frac{L^2}{(Nj - 2)(Nk - 2)}, 2 \leq k \leq Nk - 1. \quad (21)$$

As componentes da velocidade na face Este e Oeste ($u_{i,e}$ e $u_{i,w}$), são obtidas por interpolação linear nos nós P, E e W de acordo com o sistema de equações (22),

$$\begin{cases} u_{i,e} = \lambda_e u_{i,P} + (1 - \lambda_e) u_{i,E} \\ u_{i,w} = \lambda_w u_{i,P} + (1 - \lambda_w) u_{i,W} \end{cases}, \quad (22)$$

em que os coeficientes de interpolação linear λ_e e λ_w são determinados por,

$$\lambda_e = \frac{x_E - x_e}{x_E - x_P}; \quad \lambda_w = \frac{x_W - x_w}{x_W - x_P}, \quad (23)$$

para malhas cartesianas e por,

$$\lambda_e = \frac{\|\mathbf{x}_E - \mathbf{x}_e\|}{\|\mathbf{x}_E - \mathbf{x}_e\| + \|\mathbf{x}_e - \mathbf{x}_P\|}; \quad \lambda_w = \frac{\|\mathbf{x}_W - \mathbf{x}_w\|}{\|\mathbf{x}_W - \mathbf{x}_w\| + \|\mathbf{x}_w - \mathbf{x}_P\|}, \quad (24)$$

para malhas não-ortogonais. Usando malhas regularmente espaçadas, $\lambda_e = \lambda_w = 0.5$ e,

$$(u_{i,e} - u_{i,w}) = \frac{1}{2}(u_{i,E} - u_{i,W}). \quad (25)$$

Conjugando as equações 21 e 25 resulta uma expressão final para o cálculo do primeiro termo de corte,

$$S_i^{v,1} \approx \sum_j \rho S \frac{1}{2} (u_{i,E} - u_{i,W}) \left[(k - 0.5Nk - 0.5) \frac{L^3}{(Nj - 2)(Nk - 2)^2} \right]. \quad (26)$$

Tal como no transporte de quantidade de movimento, o uso de gradiente médio de velocidade e escalar vão dar origem a dois novos termos na equação de transporte do escalar. Um termo devido ao gradiente médio de velocidade, definido por,

$$S^v = \int_V \rho S x_3 \frac{\partial \phi}{\partial x_1} dV \approx \sum_j \rho S \frac{1}{2} (\phi_E - \phi_W) \left[(k - 0.5Nk - 0.5) \frac{L^3}{(Nj - 2)(Nk - 2)^2} \right] \quad (27)$$

e outro devido ao gradiente médio do escalar,

$$s^\phi = \int_V \rho s u_3 dV \approx \sum_j \rho s u_{3,P} \Delta V^j. \quad (28)$$

2.4 Domínio de Cálculo

O domínio físico é um cubo de aresta π , discretizado por uma malha uniforme com 64 pontos cartesianamente espaçados.

Para avaliar os efeitos da não-ortogonalidade da malha, realizamos simulações num domínio distorcido, em que as direcções computacionais ξ e η coincidem com as direcções

Figura 2: Domínio físico, inclinado a 30° entre as direcções z and ζ .

físicas z e ζ , ver figura 2. Definindo α como o ângulo entre z e ξ , o tensor de transformação de coordenadas B/J é dado por:

$$\frac{1}{\Delta} B_{ij}, \quad B_{ii} = 1, \quad B_{31} = -\tan \alpha, \quad B_{ij} = 0 \quad (i \neq j),$$

onde J é o Jacobiano e Δ é o fator de escala da malha.

A viscosidade cinemática foi $\nu = 0,01189\text{cm}^2\text{s}^{-1}$ de modo que o número de Reynolds baseado na micro-escala de Taylor R_λ foi aproximadamente 40. O número de Prandtl foi $Pr = 0,7$ e o passo temporal adotado para a discretização foi $\Delta t = 0,0004\text{s}$.

2.5 Campos Iniciais e Condições de Fronteira

Os campos iniciais foram gerados segundo o método de Rogallo, garantindo isotropia e distribuição gaussiana por meio do espectro

$$E(k) = Ak^4 \exp(-Bk^2), \quad (29)$$

em que A e B são determinados de modo que $\int E(k) dk = 3/2(\text{cm}^{-1})$ e o máximo de $E(k)$ ocorra para $k_p = 2^{9/4}(\text{cm}^{-1})$.

Aplicaram-se condições de fronteira de corte periódico. Para qualquer variável genérica $f \in \{u_i, \phi, p\}$,

$$f(t, x_1 + m_1, x_2 + m_2, x_3 + m_3) = f(t, x_1 - Sm_3\Delta t, x_2, x_3), \quad (30)$$

sendo m_i um inteiro arbitrário.

Numa situação de condições de fronteira periódicas com corte, a variável f no nó 1 é transportada uma distância igual a $Sx_3^1\Delta t$. Atendendo a que o novo valor de f no nó 1 deriva do valor de f no nó $Nk - 1$ e devido ao corte a variável f no nó $Nk - 1$ é transportada $Sx_3^{Nk-1}\Delta t$, significa que o valor corrigido de f no nó 1 é $S(x_3^1 - x_3^{Nk-1})\Delta t$. Isto corresponde à aplicação de dois *shift* um para anular o efeito do corte no nó $Nk - 1$ e outro para aplicar a condição de fronteira devido ao corte no nó 1. Para a condição

de fronteira no nó Nk procedeu-se do mesmo modo. Assim, as condições de fronteira aplicadas no espaço de Fourier foram,

$$f(t, I, J, 1) = f(t, I, J, Nk - 1)e^{-Shift}, \quad f(t, I, J, Nk) = f(t, I, J, 2)e^{Shift}, \quad (31)$$

onde,

$$Shift = 2\pi\kappa S \underbrace{(x_3^1 - x_3^{Nk-1})}_L \frac{\Delta t}{L} = 2\pi(I - 1)S\Delta t. \quad (32)$$

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas próximas subseções, analisamos a evolução temporal de três indicadores principais: energia cinética da turbulência E , variância escalar ϕ^2 e fluxos escalares ($u\phi$, $w\phi$). Realizamos simulações em malhas ortogonais, para turbulência em decaimento, e em malhas não-ortogonais inclinadas a 15° , 30° e 45° , para escoamentos com corte e gradiente vertical do escalar. Para interpretar esses resultados, utilizamos as seguintes equações de transporte:

$$\frac{dE}{dt} = -S\overline{uw} - \epsilon \quad (33)$$

$$\frac{d\overline{\phi^2}}{dt} = -2s\overline{w\phi} - \epsilon_{\phi\phi} \quad (34)$$

$$\frac{d\overline{u\phi}}{dt} = -s\overline{uw} - S\overline{w\phi} + P_{1\phi} - \epsilon_{1\phi} \quad (35)$$

$$\frac{d\overline{w\phi}}{dt} = -s\overline{ww} + P_{3\phi} - \epsilon_{3\phi} \quad (36)$$

Definimos ainda

$$\epsilon_{ij} = \frac{2}{Re} \frac{\overline{\partial u_i \partial u_j}}{\partial x_k \partial x_k}, \quad \epsilon_{i\phi} = \frac{1 + Pr}{RePr} \frac{\overline{\partial \phi \partial u_i}}{\partial x_k \partial x_k}, \quad \epsilon_{\phi\phi} = \frac{2}{RePr} \frac{\overline{\partial \phi \partial \phi}}{\partial x_k \partial x_k} \quad \text{e} \quad \epsilon = \epsilon_{ii}/2, \quad (37)$$

que correspondem às taxas de dissipação, respectivamente, das tensões de Reynolds, dos fluxos escalares e da variância escalar. Além disso, as correlações pressão-escalar são dadas por

$$P_{i\phi} = p \frac{\overline{\partial \phi}}{\partial x_i}. \quad (38)$$

Aqui, a barra denota média de Reynolds.

3.1 Energia Cinética da Turbulência e Variância Escalar

A figura 3 mostra que, em presença de gradientes médios de velocidade e escalar, tanto a energia cinética da turbulência E quanto a variância escalar ϕ^2 atingem valores superiores aos observados no caso sem corte ($S = 0$). Esse comportamento decorre diretamente dos termos de corte das equações (17) e (18) e (33) e (34), que, ao dependerem dos parâmetros de corte S e de estratificação s , amplificam as flutuações de velocidade e do escalar. Do ponto de vista numérico, verifica-se que a inclinação da malha (0° , 15° , 30° e 45°) praticamente não afeta a evolução temporal dessas quantidades, evidenciando a robustez tanto do modelo matemático quanto do método de discretização adotado.

Figura 3: Energia cinética da turbulência (a) e variância escalar (b), perante o corte.

3.2 Campo de Velocidade no Plano de Corte

A Figura 4 ilustra como o campo de velocidade é distorcido pela presença do gradiente médio de velocidade. Em instantes sucessivos no plano de corte médio xz , observa-se que as estruturas de grande escala são transportadas e alongadas na direção x pela componente média U , especialmente em cotas z mais elevadas, onde U é maior. Nas regiões de maior velocidade média, as estruturas maiores se fragmentam em filamentos de menor área superficial, refletindo a cascata de energia típica da turbulência. Quanto aos aspectos numéricos, note-se que a inclinação do domínio de integração não afeta a variação temporal dessas quantidades, o que constitui uma primeira evidência de que o modelo matemático e as técnicas numéricas adotadas são adequados para a resolução deste problema. Além disso, não foram encontradas diferenças significativas entre domínios ortogonais e não-ortogonais.

3.3 Campo Escalar no Plano de Corte

A figura 4 apresenta o comportamento do campo escalar no plano de corte médio xz . Assim como no caso da velocidade, as estruturas escalares são transportadas pela componente média do fluxo, porém logo se observam alongamentos de aproximadamente 45° resultantes da combinação dos gradientes de velocidade e escalar. Nas regiões de maior velocidade média, identifica-se um acúmulo local dessas estruturas, sugerindo a formação de padrões pontuais que podem refletir tanto efeitos físicos de estratificação quanto artefatos numéricos.

Ao comparar as figuras 4 e 5, fica claro que, enquanto o corte estende as estruturas de velocidade ao longo de x , o campo escalar inclina-se em 45° e concentra-se nos cantos do domínio. Para aprofundar essa observação, analisamos a evolução temporal dos fluxos escalares $u\phi$ e $w\phi$ (figura 6). Constatamos que $u\phi$ cresce continuamente ao longo do tempo, indicando transporte escalar predominante na direção x , enquanto $w\phi$ atinge rapidamente um valor assintótico, reforçando a ideia de acúmulo escalar nas regiões de maior velocidade.

Quanto aos aspectos numéricos, a inclinação da malha (0° , 15° , 30° e 45°) não afeta significativamente a evolução temporal do campo escalar, nem emergem diferenças perceptíveis entre domínios ortogonais e não-ortogonais. Esse comportamento confirma a

Figura 4: Campo de velocidade no plano de corte xz em malhas ortogonais (a) para $t = 0.2$ s, (b) $t = 0.4$ s, (c) $t = 0.6$ s e (d) para $t = 0.8$ s.

Figura 5: Campo escalar no plano de corte xz em malhas ortogonais (a) para $t = 0.2$ s, (b) $t = 0.4$ s, (c) $t = 0.6$ s e (d) para $t = 0.8$ s.

robustez do esquema de discretização adotado para o transporte do escalar, garantindo que as conclusões sejam essencialmente independentes da geometria da malha.

3.4 Fluxos Escalares

Nas simulações comparativas com e sem corte, a figura 6 evidencia que a presença de corte aumenta significativamente os fluxos escalares $u\phi$ e $w\phi$ em relação ao caso de decaimento livre. Ambos os fluxos apresentam elevação de intensidade, mas o crescimento de $u\phi$ é mais acentuado e contínuo - resultado da interação do termo de corte S com os produtos uw e $w\phi$ nas equações (35) e (36). Em contraste, $w\phi$ depende apenas de w^2 e atinge um patamar menos pronunciado.

Quanto à influência da não-ortogonalidade da malha, observa-se que as maiores diferenças ocorrem na malha inclinada a 30° , com desvios máximos de cerca de 12 % em $u\phi$ e 7 % em $w\phi$ quando comparadas à malha ortogonal. Esses resultados indicam que o esquema numérico mantém-se preciso mesmo em domínios distorcidos.

Figura 6: Evolução temporal dos fluxos escalares $\overline{u_i \phi}$ para α igual a 0°, 15°, 30° e 45°.

3.5 Momentos Estatísticos

Tal como Kerr [2], definimos três tipos de *skewness* (momentos estatísticos de terceira ordem ou coeficiente de simetria). A *skewness* das derivadas da velocidade,

$$S_{\partial u/\partial x} = \frac{\langle (\partial u_1/\partial x_1)^3 \rangle}{\langle (\partial u_1/\partial x_1)^2 \rangle^{3/2}},$$

a *skewness* das derivadas do escalar,

$$S_{\partial \phi/\partial x} = \frac{\langle (\partial \phi/\partial x_1)^3 \rangle}{\langle (\partial \phi/\partial x_1)^2 \rangle^{3/2}},$$

e a *skewness* das derivadas mistas,

$$S_{\partial u/\partial x \cdot \partial \phi/\partial x} = \frac{\langle (\partial u_1/\partial x_1)(\partial \phi/\partial x_1)^2 \rangle}{\langle (\partial u_1/\partial x_1)^2 \rangle^{1/2} \langle (\partial \phi/\partial x_1)^2 \rangle}.$$

Utilizámos estes momentos estatísticos para medir a isotropia das pequenas escalas de velocidade, do escalar e de seus fluxos escalares. De forma análoga, definimos três tipos de *flatness* (momentos estatísticos de quarta ordem ou coeficiente de achatamento). A *flatness* das derivadas da velocidade,

$$F_{\partial u/\partial x} = \frac{\langle (\partial u_1/\partial x_1)^4 \rangle}{\langle (\partial u_1/\partial x_1)^2 \rangle^2},$$

a *flatness* das derivadas do escalar,

$$F_{\partial \phi/\partial x} = \frac{\langle (\partial \phi/\partial x_1)^4 \rangle}{\langle (\partial \phi/\partial x_1)^2 \rangle^2},$$

e a *flatness* das derivadas mistas,

$$F_{\partial u/\partial x \cdot \partial \phi/\partial x} = \frac{\langle (\partial u_1/\partial x_1)^2 (\partial \phi/\partial x_1)^2 \rangle}{\langle (\partial u_1/\partial x_1)^2 \rangle \langle (\partial \phi/\partial x_1)^2 \rangle}.$$

O coeficiente de achatamento das derivadas da velocidade $F_{\partial u/\partial x_i}$ revela como a vorticidade se alinha com as taxas de deformação, enquanto que o coeficiente de achatamento

Figura 7: (a) *Skewness* das derivadas longitudinais da velocidade, (b) escala integral adimensionalizada pelo valor inicial.

Figura 8: *Flatness* das derivadas longitudinais (a) da velocidade, (b) do campo escalar.

das derivadas do escalar $F_{\partial\phi/\partial x_i}$ indica como o gradiente escalar se orienta relativamente às taxas de deformação. O alinhamento relativo do gradiente escalar com a vorticidade é determinado pela *flatness* das derivadas mistas $F_{\partial u/\partial x \cdot \partial\phi/\partial x}$.

As figuras 7(a) e 7(b) apresentam a evolução da *skewness* das derivadas longitudinais de velocidade e da escala integral adimensionalizada l/l_0 . Observa-se que a *skewness* das derivadas de velocidade diminui aproximadamente 13% ao introduzir o corte, passando de valores próximos a zero no caso de decaimento para valores negativos, sem variação significativa com a inclinação da malha. A escala integral normalizada cresce até atingir cerca de 1,15 vezes do valor inicial ao final de 0,8 s, refletindo o aumento das estruturas grandes induzido pelos termos de corte.

Nas figuras 8(a) e 8(b), que mostram as *flatness* das derivadas longitudinais de velocidade e do escalar. Ambos os coeficientes variam entre 3 e 3,5, valores típicos de turbulência homogênea. A *flatness* do escalar é ligeiramente maior que a da velocidade, indicando maior alinhamento entre o gradiente escalar e as taxas de deformação. A comparação entre malhas ortogonais e não-ortogonais revela diferenças abaixo de 10% em todas as estatísticas de terceira e quarta ordem.

Estes resultados confirmam que, mesmo em presença de corte periódico e em domínios não-ortogonais, o método preserva a isotropia das pequenas escalas e produz estatísticas

Figura 9: PDF normalizadas (a) do campo escalar (b) do campo de pressão, no instante $t = 0.8$ s.

de alta ordem coerentes com o comportamento esperado de turbulência homogênea.

3.6 Funções Densidade de Probabilidade

As funções densidade de probabilidade (PDF—*Probability Density Function*) das derivadas da velocidade, do campo escalar e do campo de pressão apresentam comportamento próximo ao gaussiano, conforme esperado em turbulência homogênea. Na figura 9(a), observa-se que as PDFs normalizadas do escalar ϕ se sobrepõem perfeitamente para todos os casos - sem corte e com corte em malhas ortogonais e não-ortogonais (0° , 15° , 30° e 45°) - indicando que a estratificação e a inclinação da malha não afetam a distribuição estatística do escalar. Em contraste, as PDFs do campo de pressão, mostradas na figura 9(b), exibem diferenças marcantes: o pico é cerca de 26% mais alto na presença de corte ($S > 0$) em comparação ao caso de decaimento livre, e toda a distribuição se desloca levemente em relação à média zero. Esses resultados revelam que, enquanto o escalar passa incólume pelas transformações de corte e geometria da malha, o campo de pressão responde de forma sensível ao gradiente médio de velocidade.

Em suma, as PDF confirmam a robustez do método para o escalar, preservando a isotropia estatística, mas evidenciam a influência física do corte no campo de pressão.

4 CONCLUSÕES

Concluimos que o método de volumes finitos em coordenadas não ortogonais, aliado ao tratamento explícito dos termos de corte convectivos, oferece uma solução robusta e precisa para a simulação numérica directa (DNS) de escoamentos turbulentos com estratificação escalar.

Mesmo com inclinações de malha de até 45° , as previsões da energia cinética da turbulência, da variância escalar e das estatísticas de ordem superior (skewness e flatness) permanecem praticamente inalteradas, atestando a estabilidade numérica do esquema.

Ao mesmo tempo, a inclusão dos gradientes médios de velocidade e escalar - via os parâmetros adimensionais S e s - amplia as flutuações e eleva os fluxos escalares sem comprometer a isotropia das pequenas escalas nem a forma das distribuições de

probabilidade.

Por fim, a eficácia das condições de contorno de corte periódico e da discretização utilizada sugere que esta abordagem pode ser estendida com segurança a cenários mais complexos, como escoamentos com múltiplos gradientes, transporte de escalares ativos e geometrias curvilíneas, mantendo alto grau de precisão e eficiência computacional.

Referências

- [1] F. Baron. *Macro-simulation Tridimensionnelle D'écoulements Turbulents Cisailles*. PhD thesis, University Pierre et Marie Curie, Paris, 1982.
- [2] R. M. Kerr. Higher-order derivative correlations and the alignment of small-scale structures in isotropic numerical turbulence. *Journal of Fluid Mechanics*, 153:31–58, 1985.
- [3] R. S. Rogallo. Numerical experiments in homogeneous turbulence. *NASA TM 81315*, 1981.
- [4] M. M. Rogers and P. Moin. The structure of the vorticity field in homogeneous turbulent flows. *Journal of Fluid Mechanics*, 176:33–66, 1987.
- [5] U. Schumann T. Gerz and S. E. Elghobashi. Direct numerical simulation of stratified homogeneous turbulente shear flows. *Journal of Fluid Mechanics*, 200:563–594, 1989.